

LEVANTAMENTO DE SCOLYTINAE (COLEOPTERA: INSECTA) EM MUDAS DE *Aniba rosodora* Ducke EM VIVEIRO FLORESTAL

Cleumar Silva de Souza^a; Luís Antônio Coutrim dos Santos^b; Paulo Ricardo Ramires Barroso^c; Laila Souza dos Santos^a; Mary Sofia Nascimento^a; Sidney Nogueira Belém^a; Iago Pantoja de Azevedo^a; Kael Martins de Almeida^a; Leandro Conceição de Oliveira^a; Alexandre Gomes de Oliveira^c

Contexto e Objetivo: O pau-rosa (*Aniba rosodora* Ducke) é uma espécie amazônica de alto valor econômico devido à extração de óleo essencial rico em linalol. No entanto, seu cultivo pode ser prejudicado por insetos-praga, como algumas espécies de escolitíneos, popularmente conhecido como brocas ou coleobrocas, que comprometem o desenvolvimento das mudas. Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de besouros da subfamília scolytinae presentes em um experimento de mudas de *A. rosodora* em viveiro florestal.

Estratégia: O estudo foi conduzido em um experimento com mudas de *A. rosodora* no viveiro florestal do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT-UEA), Amazonas. Para a captura dos insetos, foram utilizadas armadilhas etanólicas adaptadas do modelo Carvalho-47, confeccionadas a partir de garrafas plásticas transparentes, contendo um frasco coletor com álcool 96% para conservação do material. Quatro armadilhas foram distribuídas ao redor do experimento com mudas de pau-rosa, sendo as coletas realizadas quinzenalmente, totalizando cinco campanhas amostrais. Paralelamente, foram inspecionadas visualmente as mudas atacadas, e coletas manuais foram realizadas. Após a coleta, os insetos foram triados, contabilizados e separados por morfoespécies no Laboratório de Biologia do CESIT-UEA, visando sua posterior identificação.

Resultados: Foram capturados 192 indivíduos, distribuídos em cinco morfoespécies ao longo das cinco coletas e da coleta manual. O morfotipo 2 foi o mais abundante (121 indivíduos; 63% do total), seguido pelo morfotipo 1 (44 indivíduos; 23%). A captura variou ao longo do período amostral, com um pico na 5ª coleta (81 indivíduos; 42,3 %), seguida pela 3ª coleta (50 indivíduos; 26,37%). A coleta manual registrou 5 indivíduos, todos pertencentes ao morfotipo 4. Esses dados indicam flutuações populacionais, sugerindo que fatores ambientais podem influenciar a abundância dos escolitíneos no viveiro.

Conclusão: A presença de escolitíneos no experimento de mudas de *Aniba rosodora* foi confirmada, com predominância do morfotipo 2, que representou a maior parte dos indivíduos encontrados. Esses resultados reforçam a necessidade de um monitoramento contínuo para avaliar o impacto desses insetos no desenvolvimento das mudas, visando auxiliar na implementação de estratégias de manejo integradas de pragas no viveiro florestal.

Palavras-chave: Manejo de pragas, *Aniba rosodora*, Scolytinae

^aUniversidade do Estado do Amazonas, graduando em Eng. Florestal, csds.gfl20@uea.edu.br; lsds.gfl21@uea.edu.br; msndc.gfl22@uea.edu.br; snb.gfl20@uea.edu.br; ipda.gfl21@uea.edu.br; kmda.gfl21@uea.edu.br; lcdo.gfl23@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, Professor de Adjunto, santoslac@gmail.com

^cUniversidade do Estado do Amazonas, Bolsistas de Apoio Técnico, paulo.amt.am@gmail.com; ago.gfl17@uea.edu.br